

Инновации. – 2006. – №10. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsionnye-razryvy-prichina-neudach-mezhdunarodnyh-proektov-kommertsializatsii-tehnologiy-v-rossii>

2. Задумкин К.А., Теребова С.В. Инструменты международного научно-технического сотрудничества [Электронный ресурс] // Проблемы развития территории. – 2009. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-mezhdunarodnogo-nauchno-tehnicheskogo-sotrudnichestva>

3. Гаврилюк А.В. Перспективы интеграционного технологического развития государств - членов ЕАЭС [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. – 2015. – №51. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-integratsionnogo-tehnologicheskogo-razvitiya-gosudarstv-chlenov-eaes>

4. The International Intellectual Property Commercialization Council [Electronic resource] // ИПСС. – Official site. – 2021. – URL: <https://www.iipcc.org/>

5. Закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» № 188-ІНС от 11.08.2017, действующая редакция по состоянию на 06.02.2019 [Электронный ресурс] // Народный Совет Донецкой Народной Республики. – Официальный сайт. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-munitsipalno-chastnom-partnerstve/>

6. Уразова Н.Г. Основные подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Вестник ИргТУ. – №12 (95). – 2014. – С. 375 – 382. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-k-otsenke-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti>

7. Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» №116-ІНС от 25.03.2016, действующая редакция по состоянию на 26.12.2020 [Электронный ресурс] // Народный Совет Донецкой Народной Республики. – Официальный сайт. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

8. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] // ЕЭК. Евразийская экономическая комиссия. – Официальный сайт. – 2021. – URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017

УДК 336.025

DOI

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

**КАШНИКОВА З.В., аспирант
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрены направления оценки эффективности реализации мероприятий налоговой политики содействия развитию торгового бизнеса. Рассчитаны темпы прироста отобранных для исследования показателей Донецкой Народной Республики вследствие налогового стимулирования деятельности предприятий торговли. Предложена структура оценки эффективности налогового стимулирования деятельности предприятий торговли Донецкой Народной Республики, основанная на комбинировании сравнений показателей с целевыми значениями и с эталонными значениями. Использование представленного подхода позволит осуществить углублённый анализ влияния налоговой политики на

развитие торгового предпринимательства и сформировать основу для принятия решений по адаптации налоговой политики к изменениям в экономической среде, в частности, к кризисным условиям.

Ключевые слова: торговые предприятия; налоговое стимулирование; налоговые методы; эффективность; целевые показатели; налоговая политика.

MODERNIZATION OF THE ASSESSING SYSTEM EFFECTIVENESS OF TAX INCENTIVES OF TRADE ENTERPRISES

**KASHNIKOVA Z.V., Postgraduate
SO HPE «Donetsk national university
of economics and trade named
after Mikhail Tugan-Baranovskiy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article considers the directions of evaluating the effectiveness of the implementation of tax policy measures to promote the development of trade business. Calculated the growth rates of the indicators of the Donetsk People's Republic selected for the study as a result of tax incentives for the activities of trade enterprises. Proposed a structure for evaluating the effectiveness of tax incentives for trade enterprises of the Donetsk People's Republic, based on a combination of comparisons with target values and comparisons with reference values. The use of the presented approach will allow for an in-depth analysis of the reasons for the impact of tax policy on the development of commercial entrepreneurship and form the basis for making decisions on adapting tax policy to changes in the economic environment in particular to crisis conditions.

Keywords: trade enterprises; tax incentives; tax methods; efficiency; targets; tax policy.

Постановка проблемы. В рыночной экономике торговый бизнес является сектором, который во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Среди инструментов государственного регулирования экономических процессов, в том числе и в развитии предприятий торговли, значительную роль приобретают налоговые методы и рычаги, к которым, в частности, относится налоговое стимулирование. Развитие современных отечественных предприятий свидетельствует о недостаточности использования таких рычагов и вызывает необходимость их совершенствования.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематикой налогового стимулирования торговой деятельности занимались такие учёные-экономисты, как: Аkitоби Б., Белякова Е.И., Моденов А.К., Григалашвили Е.Г., Жук Е.М., Козубенко А.В. и др.

Актуальность. Несмотря на наличие значительного количества наработок, отдельным аспектам налогового стимулирования деятельности торговых предприятий не уделено достаточного внимания. В частности, недостаточно проработаны вопросы оценки эффективности налогового стимулирования торговой предпринимательской деятельности в условиях развития новых государственных образований.

Цель статьи: разработка рекомендаций по оценке эффективности налогового стимулирования деятельности предприятий торговли в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Особенностью совершенствования налоговых методов содействия развитию торгового бизнеса Донецкой Народной Республики на современном этапе является значительное количество процессов и факторов, на базе которых может осуществляться оценка эффективности налогового стимулирования. Причем невозможно однозначно отделить какой-то один фактор. Даже такой распространённый показатель эффективности налоговых реформ, как поступления в бюджет, не отражает всех последствий развития торгового бизнеса и достижения всех установленных целей. Сейчас предприятия торговли предоставляют рабочие места значительной доле населения и обеспечивают развитие потребительской инфраструктуры. Если же учитывать роль торговых предприятий, которую они играют в экономике развитых

стран, то очевидно, что оценку эффективности налогового стимулирования торгового бизнеса Республики необходимо осуществлять на основе комплекса показателей.

Как показало проведенное исследование [1-6], оценка эффективности реализации мероприятий налоговой политики содействия развитию торгового бизнеса может осуществляться по двум направлениям:

1. Сравнение целевых показателей, которые установлены при разработке мероприятий. При этом оценка осуществляется в двух направлениях – констатирование факта достижения (или недостижения) целей и анализ причин недостижения. Достижение оценивается в процентах от установленного целевого показателя и отображается на шкале достижений. Анализ причин недостижения поставленных целей осуществляется для определения того, какие именно действия были запланированы с ошибками, или какие влиятельные негативные факторы во внешнем экономическом окружении не были предусмотрены.

2. Вторым направлением оценки является сравнение полученных последствий реализации мероприятий по стимулированию предприятий торговли с эталонными значениями. Как эталонные могут быть выбраны показатели стран, в которых торговый бизнес играет значительную роль в экономике. Также эталонными странами могут быть выбраны постсоветские страны, постсоциалистические страны, которые успешно прошли путь модернизации экономики или непризнанные республики, в которых успешно реализуются меры стимулирования экономики.

Следует отметить, что среди непризнанных республик нет примеров спешной реализации налоговых стимулов, разрыв между ДНР и развитыми странами является слишком большим, поэтому для анализа эффективности лучше выбрать постсоветские страны или постсоциалистические страны. Среди таких стран можно отметить прибалтийские страны (Литву, Латвию, Эстонию), Польшу, Венгрию. Но наиболее близкой к условиям Республики, которая смогла осуществить эффективные реформы налоговой системы и дать значительный толчок торговому бизнесу, по мнению автора, является Грузия.

Так, начальные условия в Грузии были похожи на республиканские – значительная часть экономики находилась в состоянии стагнации, большинство предприятий были близки к банкротству, отношение доходов бюджета к валовому внутреннему продукту не соответствовало социальной политике государства. За период реформирования с 2004 по 2011 гг. в рейтинге легкости ведения бизнеса, который рассчитывается Всемирным банком, Грузия поднялась с 112 места до 12 [1]. Причем доля компаний, которые платят налоги, выросла с 35% до 85%, а отношение доходной части бюджета к ВВП выросло в два раза (с 16% до 31%) [1]. Всё это осуществлялось в рамках налоговой политики, которая нацелена на снижение ставок и упрощение налоговой системы с одновременным усилением давления на тех предпринимателей, которые уклоняются от налогообложения [1].

Отдельные направления налоговой политики ДНР соответствуют этапу налоговой реформы, которая успешно осуществлена в Грузии. Так, на первом этапе указанной реформы социальный взнос с 33% был понижен до 20% [4], что совпадает с рекомендациями для торговых предприятий ДНР. С 2007 г. в Грузии была введена система электронной подачи налоговых отчетов. В качестве направления реформирования налогообложения торгового бизнеса в ДНР это должно быть осуществлено безотлагательно, т.к. база электронного документооборота в контролирующих органах уже есть. Несмотря на имеющиеся различия грузинской и республиканской налоговых реформ, именно грузинские показатели эффективности предлагается принять за эталон при оценке эффективности налогового стимулирования деятельности предприятий торговли. Таким образом, в качестве базы для сравнения предлагается принять результаты, полученные в результате налоговой реформы Грузии через год после реформы (для краткосрочной оценки), через три года после начала реформы (для среднесрочной оценки) и через семь лет после начала реформы (для долгосрочной оценки).

Сравнение с эталонными значениями могут быть как качественными, так и количественными. Количественные могут быть осуществлены путём расчёта доли достигнутого реформой от эталонного результата. Такими показателями могут быть рост доходов бюджета, уровень безработицы, уровень средней оплаты труда, соотношение между доходами бюджета и валовым внутренним продуктом и др. [5]. Качественные показатели отражают экспертные оценки, такие, как доля теневого сектора, легкость администрирования налогов и т.п. [5].

В случае использования соответствующих показателей нескольких стран как эталонов для оценки концептуальных положений совершенствования налоговой политики содействия развитию торговли может использоваться рейтинг эталонов и определять место в этом рейтинге республиканских реформ [5]. Для определения места страны в рейтинге может использоваться интегрированный показатель, объединяющий результаты всех сравнений с учётом предоставленных им весовых коэффициентов [5].

Все перечисленные сравнения могут осуществляться в результате расчёта формализованных оценок или оказания экспертных оценок.

Для сравнения ожидаемых результатов развития налоговой системы с результатами, достигнутыми в Грузии за первые годы реформ, с 2004 по 2007 гг., выбраны следующие показатели:

- средняя заработная плата, которая отражает рост благосостояния населения;
- налоговые поступления от торговли, отражающие эффективность выполнения налоговой системой своих функций по наполнению бюджета;
- объём экспорта в долларовом измерении, который позволяет оценить рост конкурентоспособности страны на внешних рынках;
- доля официально занятых (получающих постоянную заработную плату), что позволяет оценить выход рабочих из теневого сектора.

Динамика этих показателей на примере Грузии представлена в табл. 1. В качестве нулевого года избран 2004 г., в котором ещё не успели проявиться последствия реформирования.

Таблица 1

Динамика показателей результативности налоговых реформ в Грузии

№ пор.	Показатель	Год реформ			
		0	1	2	3
1	Средняя заработная плата, долл.	82	113	156	220
2	Налоговые поступления, млрд GEL (грузинский лари)	1,13	1,41	2,13	3,01
3	Экспорт, млрд долл.	0,65	2,15	2,50	3,16
4	Доля официально занятых, %	30,5	34,4	34,6	36,7

Составлено автором на основе [2, 4]

Для всех показателей оцениваются темпы прироста, причем для тех показателей, для которых положительным является рост, рассчитываются прямые темпы прироста. Для показателей, позитивность которых характеризуется уменьшением значения, рассчитываются темпы роста обратные. Таким образом, все показатели в табл. 2 приведены к одинаковой трактовке значений.

Таблица 2

Темпы прироста показателей результативности налоговых реформ в Грузии

№ пор.	Показатель, %	Год реформ		
		1	2	3
1	Средняя заработная плата	38%	38%	41%
2	Налоговые поступления	25%	51%	41%
3	Экспорт	232%	16%	27%
4	Доля официально занятых	12,8%	1%	6%

Составлено автором

Сравнение темпов прироста показателей в ДНР, которые могут быть достигнуты вследствие реализации налоговой политики содействия развитию торгового бизнеса, позволит оценить эффективность налогового реформирования. Сравнение предлагаем осуществлять в виде расчёта, на сколько процентов темпы прироста республиканских показателей соответствуют темпам прироста показателей страны для сравнения (в данном случае Грузии) по следующей формуле:

$$R_i = \left(\frac{TR_i^1}{TR_i^2} - 1 \right) \times 100, \quad (1)$$

где R_i – степень достижения ДНР результатов страны-эталона по i -му показателю вследствие реализации налоговой реформы;

TR_i^1 – темпы роста i -го показателя в результате реализации налоговой реформы в ДНР;

TR_i^2 – темпы роста i -го показателя в результате реализации налоговой реформы в стране, с которой осуществляется сравнение.

Так, реализация рекомендаций по реформированию системы налогообложения торговых предприятий ДНР предусматривает осуществление следующих первоочередных действий:

- снижение ставки единого взноса для торгового бизнеса до 26%,
- предоставление торговым предприятиям налогового кредита,
- оптимизация работы контролирующих органов с целью борьбы с коррупцией и снижение административных расходов на взыскание налогов. Это приведёт к росту экспорта на 10%, количества занятых на 10%, средней заработной платы наёмных работников в малом бизнесе на 20%. За счёт роста экспорта также вырастет валовой внутренний продукт и налоговые поступления от налога на доходы физических лиц, которые задействованы в торговом бизнесе.

Расчёт возможного эффекта от внедрения мер по стимулированию торгового бизнеса осуществляется на фактических данных 2019 года и данных об экспорте 2017 г., что позволяет оценить потенциал изменений в совокупности по всем задействованным показателям.

Расчёт последствий реформирования налоговой системы с целью стимулирования торгового бизнеса позволит получить результаты, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Оценочные результаты реформирования системы налогообложения торговых предприятий Донецкой Народной Республики

№ пор.	Показатель	Базовое значение	Полученный результат
1	Средняя заработная плата, руб.	10 232	10 375,248
2	Налоговые поступления от торговли, млн руб.	9 343,683	9904,304
3	Экспорт, тыс. долл.	102 583	158 511,253
4	Доля официально занятых в торговле, %	12,69	14,018

Рассчитано автором

Оценка результатов осуществлена на общегосударственном уровне, с учётом доли торгового бизнеса в общегосударственных показателях. В результате, при условии достижения заданных целевых показателей, изменения в развитии торгового бизнеса окажут влияние на республиканские показатели, которые отражены в табл. 4.

Отметим, что по сравнению с результатами налоговых реформ, которые были получены в Грузии, по большинству показателей у ДНР гораздо меньшие результаты. При этом следует учитывать, что в ДНР рассматривается лишь реформирование налоговой системы с целью стимулирования деятельности торговых предприятий, тогда как для Грузии была осуществлена глобальная реформа всех сфер экономики. Поэтому, учитывая

место сферы торговли в общей экономике Республики, ожидаемые результаты могут считаться достаточно эффективными.

Таблица 4

**Темпы прироста показателей Донецкой Народной Республики вследствие
налогового стимулирования деятельности предприятий торговли**

№ пор.	Показатель	Темпы прироста, %
1	Средняя заработная плата, руб.	1,4
2	Налоговые поступления от торговли, млн. руб.	6,0
3	Экспорт, тыс. долл.	54,52
4	Доля официально занятых в торговле, %	10,47

Рассчитано автором

Кроме количественного эффекта могут быть определены качественные последствия стимулирования торгового бизнеса. Поскольку Донецкая Народная Республика на современном этапе характеризуется достаточно нестабильным экономическим и социальным положением, предполагаются следующие мероприятия:

1) упрощение возврата на налоговый учёт плательщиков, которые мигрировали, и перерегистрация плательщиков с неконтролируемой территории Республики на контролируемую;

2) разработка и реализация конкретных программ содействия модернизации сферы торговли на всех административно-территориальных уровнях области;

3) создание платформы экономических условий поддержки предпринимательства в Республике на законодательном уровне с учётом новейших тенденций в международных экономических отношениях. В качестве примера можно использовать опыт деятельности территорий приоритетного развития, специальных экономических зон.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Стимулирование создания новых субъектов торгового бизнеса возможно благодаря снижению налоговой нагрузки на бизнес и установления льготного периода, на протяжении которого частные предприниматели могут получить налоговые каникулы. Для увеличения количества субъектов торгового предпринимательства также целесообразно упрощение условий создания новых предприятий.

Таким образом, предложенная структура оценки эффективности налогового стимулирования деятельности предприятий торговли Донецкой Народной Республики, которая базируется на комбинировании сравнений отобранных показателей с целевыми значениями и с эталонными значениями, позволит осуществить углублённый анализ причин влияния налоговой политики на развитие торгового предпринимательства и сформировать основу для принятия решений по адаптации налоговой политики к изменениям в экономической среде, в частности, к кризисным условиям.

Перспективным направлением дальнейших исследований является формирование моделей оценки эффективности налогового стимулирования торговых предприятий.

Список использованных источников

1. Аkitоби Б. Способы увеличения доходов / Б. Аkitоби [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2018/03/pdf/akitoby.pdf>. – (Дата обращения: 08.06.2020).

2. Григалашвили Е.Г. Результаты реформы налоговой системы Грузии и перспективы её развития / Е.Г. Григалашвили // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 10. – С. 361-365.

3. Козубенко А.В. Государственное регулирование малого предпринимательства в условиях трансформации экономических систем и административной реформы в России /

А.В. Козубенко // Вопросы управления. – 2019. – № 2 (57). – С. 116-121.

4. Приоритеты налоговых стимулов: мировой опыт. Материалы аналитического центра «академия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.academia.org.ua>. – (Дата обращения: 25.05.2020).

5. Жук Е.М. Стимулирование предпринимательской деятельности на основании усовершенствования налогового регулирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://intkonf.org/zhuk-em-stimulyuvannyapidpriemnitckoyi-diyalnosti-na-pidstavidoskonalennya-podatkovogoregulyuvannya>. – (Дата обращения: 20.06.2020).

6. Белякова Е.И. Налоговое стимулирование как инструмент реализации налоговой политики / Е.И. Белякова, А.К. Моденов // Петербургский экономический журнал. – 2019. – № 2. – С. 134-143.

УДК 349.2:331.109

DOI

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ

**НАДВОРНАЯ А.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятия «конфликт», проанализированы современные концепции социального конфликта, а также определены современные методологические подходы к изучению трудовых конфликтов. Предпринята попытка исследовать специальное направление – разрешение и урегулирование конфликтов.

Ключевые слова: конфликт, социальный конфликт, трудовой конфликт, предприятия.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF LABOR CONFLICTS

**NADVORNAYA A.A., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article considers approaches to the definition of the concept of «conflict», analyzes modern concepts of social conflict, and also defines modern methodological approaches to the study of labor conflicts. An attempt was made to investigate a special direction - the resolution and settlement of conflicts.

Keywords: conflict, social conflict, labor conflict, enterprises.

Постановка задачи. В настоящее время существует много нерешённых вопросов, касающихся места и роли конфликтов в общественной жизни. «Насколько распространены конфликты в обществе, как давно они возникли, будут ли существовать в будущем?» – эти вопросы являются предметом многочисленных дискуссий учёных [1, с. 18].